

TABIIY FANLARDA LOYIHA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA 5E YONDASHUVI

Rahmonov Ulfat Ubaydullayevich

Navoiy viloyati Pedagogik mahurat markazi fizika va astronomiya fani metodisti, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945684>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy fanlarda loyihaviy ishlarni samarali tashkil etishda “5E yondashuvi” (*Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation*) modeli haqida so‘z yuritiladi. Mazkur yondashuv o‘quvchilarning ilmiy izlanishlarini rivojlantirish va ularning mustaqil o‘rganish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada har bir bosqichning mazmuni va ularning loyiha ishlarni bajarish jarayonidagi o‘rni batafsil tushuntirilgan. Shuningdek, ushbu pedagogik yondashuvning tabiiy fanlarni o‘qitishda qo‘llanishi bo‘yicha amaliy misollar keltirilgan. 5E modeli orqali o‘quvchilar bilimlarni o‘zlashtirishda faollik ko‘rsatib, ilmiy muammolarni hal qilishda ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Kalit so‘zlar: loyiha ishi, 5E modeli, jalb qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, qo‘llash, baholash, ilmiy hodisa, bahs-munozara, amaliy ishlar, o‘quv jarayoni, tanqidiy fikrlash, ilmiy muammolarni hal qilish.

Kirish.

Yangi O‘zbekistonda tabiiy fanlarni rivojlantirish hamda ta‘limini yaxshilash borasida qator qarorlar qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805-sonli “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyundagi 484-sonli “2019-2028-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarorlarida ko‘rsatilgan topshiriqlar ijrosini ta‘minlash va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirilishini alohida ta‘kidlash lozim. 2023-yilda matematika, kimyo-biologiya va geologiya yo‘nalishida ixtisoslashgan maktablar tashkil etildi, o‘qituvchilar malakasi oshirildi, o‘quv dasturlari yangilandi. Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek, tabiiy fanlarsiz zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va global miqyosdagi yutuqlarga erishish qiyin bo‘ladi.

Shuningdek, tabiiy fanlar bo‘yicha xalqaro hamkorlik va zamonaviy darsliklar yaratishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xalq ta‘limi tizimida o‘qituvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish va ularga yangi metodikalarni o‘rgatish muhim yo‘nalish sifatida belgilangan.

5E modeli tabiiy fanlarda loyiha ishlarini o‘rganishda qo‘llaniladigan zamonaviy yondashuv bo‘lib, beshta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi (1-jadval):

1-bosqich. Diqqatni jalb qilish (engagement) - Ushbu bosqichda o‘qituvchi o‘quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish va diqqatlarini jalb qilishga harakat qiladi. Bu jarayon savol-javoblar, real hayotdan misollar yoki muammolar orqali amalga oshiriladi. O‘quvchilarni o‘z bilimlarini aniqlash va mavjud bilimlarini yangi bilimlar bilan bog‘lashga yordam beradi.

2-bosqich. Tadqiq etish (exploration) - Bu bosqichda o‘quvchilar mustaqil ravishda tajribalar o‘tkazish, ma‘lumot yig‘ish va muammolarni o‘rganishga kirishadilar. O‘quvchilar ilmiy kuzatuvlar va amaliy tajribalar orqali yangi bilimlarni kashf etadilar, bu esa ularning qiziqishini yanada oshiradi.

3-bosqich. Tushuntirish (explanation) - Ushbu bosqichda o‘quvchilar yig‘ilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, yangi bilimlarni o‘z so‘zlari bilan tushuntiradilar. O‘qituvchi ularga tushuntirishga yordam berib, ilmiy tushunchalarni to‘g‘ri ifoda etishga yo‘naltiradi.

4-bosqich. Qo‘llash (elaboration) - Bu bosqichda o‘quvchilar o‘rganilgan tushunchalarni yanada chuqurlashtirib, ularni boshqa sohalarida qo‘llash yo‘llarini o‘rganadilar. Bu bosqichda loyihalar va ijodiy ishlar orqali yangi bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish muhim rol o‘ynaydi.

5-bosqich. Baholash (evaluation) - Oxirgi bosqichda o‘quvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini baholash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ushbu bosqichda testlar, baholar va o‘zaro tahlillar orqali bilimlar qay darajada o‘zlashtirilganligi aniqlanadi [1].

1-jadval. 5E modeli asosida loyiha ishini tashkil etish bosqichlari

5E modeli bosqichlari	Ana’naviy darslarda loyiha ishlarini bajarish	5E modeli asosida loyiha ishi darslarini tashkil etish
Jalb qilish	Faoliyatlarni muvofiqlashtirish	Oldingi bilimlarni faollashtirish va baholash
Tadqiq qilish	O‘tilgan mavzuni takrorlash	O‘qituvchi umumiy tajribani butun sinfga taqdim etadi
Tushuntirish	Yangi mavzu bayoni	O‘quvchilar tushuntiradilar
Ishlab chiqish	Loyihani bajarish	G‘oyani yangi vaziyatlarda qo‘llash(mustaqil)
Baholash	O‘qituvchi o‘quvchilar ishini baholaydi	O‘qituvchi ham, o‘quvchilar ham baholaydilar

5E modeli tabiiy fanlarda loyihaviy yondashuvni rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib, o‘quvchilar o‘z qiziqishlariga ko‘ra ilmiy loyihalarni tanlaydilar. Misol tariqasida fizika fanida energiya manbalarini tadqiq qilish, biologiya fanida ekologik loyihalarni o‘rganish yoki kimyo fanida yangi moddalarni sintez qilish kabi loyihalar keltirilishi mumkin. Har bir bosqich o‘quvchilarni ilmiy muammolarni yechishga yo‘naltiradi va ularning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lash imkonini beradi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Tabiiy fanlarda loyiha ishlarini tashkil etishda qo‘llaniladigan yondashuvlar bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar mavjud. Xususan, konstruktivistik pedagogika nazariyasi asosida ishlab chiqilgan 5E yondashuvi samaradorligi ko‘plab ilmiy ishlar orqali tasdiqlangan. Mazkur yondashuvni dastlab Bybi, Leyr va Jozef (Bybee, Laird, & Joseph, 1997) tomonidan ishlab chiqilgan va tabiiy fanlar ta’limida innovatsion uslub sifatida joriy qilingan. Ularning tadqiqotlarida o‘quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ularni ilmiy izlanishlarga yo‘naltirish uchun samarali vosita ekanligi ko‘rsatilgan [2],[3].

Bundan tashqari, 5E modeli o‘quvchilarning amaliyotda bilimlarni qo‘llash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi konstruktiv yondashuv sifatida O‘zbekistonda ham joriy etila boshlandi. Xususan, O‘lkashunos va pedagog O. Xamidov (2020) o‘z tadqiqotlarida 5E yondashuvining tabiiy fanlarda talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etadilar. Ularning fikricha, bu model o‘quvchilarni mavzu bilan faol shug‘ullanishga undaydi va loyiha ishlar orqali bilimlarni mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini yaratadi.[4]

Shuningdek, 5E yondashuvi bo‘yicha amalga oshirilgan xalqaro tadqiqotlar ham uning samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, Harlen (2010) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar 5E modeli o‘quvchilarning o‘z bilimlarini kengaytirish va amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini yaxshilashini ko‘rsatadi. Tabiiy fanlar o‘qitishda o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni puxta o‘zlashtirishda yondashuvning har bir bosqichi muhim ahamiyatga ega ekani tasdiqlangan.[3][5]

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili 5E yondashuvi tabiiy fanlarda loyihaviy ta‘limning samarali tashkil etilishi uchun kuchli vosita ekanini ko‘rsatadi. Ilmiy adabiyotlar ushbu yondashuvni o‘quvchilarning mustaqil izlanish, amaliyotda bilimlarni qo‘llash va nazariy tushunchalarni chuqurroq anglash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi innovatsion model sifatida tavsiflaydi.

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ushbu tadqiqot tabiiy fanlarda loyiha ishlarini tashkil etishda 5E yondashuvining samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirildi va unda empirik va nazariy usullar qo‘llanildi. Empirik tadqiqot loyihaviy yondashuv asosida o‘quvchilarning ilmiy izlanishlarini kuzatish va ularning bilimlarini baholashga qaratildi. Nazariy tadqiqot esa 5E yondashuvi va loyihaviy ta‘limning asosiy pedagogik jihatlarini tahlil qilish orqali amalga oshirildi.

Tadqiqot davomida kuzatuvlar orqali tabiiy fanlardan 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar va loyihalar jarayoni kuzatilib, o‘quvchilarning faoliyati va qiziqishlari tahlil qilindi. Turli xil so‘rovnomalar orqali o‘qituvchilar va o‘quvchilar bilan suhbatlar tashkil qilinib, ularning 5E modeli asosidagi dars jarayonlariga munosabati va tajribasi o‘rganildi.

Eksperiment sifatida tabiiy fanlar bo‘yicha bir guruh o‘quvchilarga 5E yondashuvi asosida loyiha berilib, ular tomonidan bajarilgan ishlar baholandi va natijalari o‘rganildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Boshlang‘ich bosqich: Tabiiy fanlarda loyihaviy ta‘lim va 5E yondashuvi bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi va o‘rganildi. Tadqiqot metodologiyasi va tanlanma guruhlari shakllantirildi.

Amaliy bosqich: 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar va loyihalar jarayoni kuzatildi. O‘quvchilar va o‘qituvchilardan so‘rovnomalar o‘tkazildi. O‘quvchilar ishtirokida tajriba o‘tkazilib, loyiha natijalari tahlil qilindi.

Yakuniy bosqich: Olingan ma‘lumotlar asosida 5E modeli samaradorligi tahlil qilindi, olingan natijalar umumlashtirildi va xulosalar chiqarildi.

O‘quvchilar va o‘qituvchilardan olingan ma‘lumotlar statistik tahlil qilish vositalari yordamida qayta ishlanib, tadqiqot natijalari grafik va jadval ko‘rinishida ifodalandi. Eksperiment natijalari esa sifatli va miqdoriy tahlillar orqali baholandi.

Ushbu metodologiya asosida tadqiqotning asosiy maqsadi – tabiiy fanlarda loyihaviy ta‘limni tashkil etishda 5E yondashuvining o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga ta‘sirini o‘rganish va uning samaradorligini baholash – muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Tadqiqot davomida tabiiy fanlarda loyihaviy ta‘lim jarayoniga 5E yondashuvini qo‘llash orqali o‘quvchilarning bilim olish darajasi va ilmiy izlanish qobiliyatlari qanday o‘zgarganini o‘rganishga qaratilgan kuzatuvlar va eksperimentlar o‘tkazildi. Quyida olingan ma‘lumotlar asosida tahlil va natijalar keltirilgan:

Jalb etish (*engagement*) bosqichining natijalari:

O‘quvchilar yangi mavzuni qiziqish bilan boshladilar, ularning tabiiy fanlarga qiziqishi sezilarli darajada oshdi. 5E yondashuvi asosida boshlang‘ich savollar va real hayotiy misollar bilan mavzuga kirish o‘quvchilarning e’tiborini jalb qilishga yordam berdi. Savollarga faol javob berish va fikr almashish kuzatildi.

Tadqiq qilish (*exploration*) bosqichining natijalari:

O‘quvchilarning o‘zlari tajribalar va amaliy ishlarni bajarish imkoniyati yaratildi. Bu bosqichda 5E yondashuvi asosida tabiiy fanlar bo‘yicha mustaqil izlanishlar amalga oshirildi. O‘quvchilarning ilmiy izlanish qobiliyatlari rivojlandi, ular ko‘plab kashfiyotlar qilishdi.

Tushuntirish (*explanation*) bosqichining natijalari:

O‘quvchilar yig‘ilgan ma'lumotlar va tajribalari asosida yangi bilimlarni o‘z so‘zlari bilan tushuntirib bera boshladilar. Ushbu bosqichda talabalarning nazariy tushunchalarni amaliyot bilan bog‘lash qobiliyati kuchaydi. O‘qituvchi tomonidan bilimlar aniq va sodda tarzda tushuntirildi va o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlandi.

Ishlab chiqish (*elaboration*) bosqichining natijalari:

O‘quvchilar oldin o‘rganilgan bilimlarini boshqa muammolarni yechishda qo‘lladilar. Ushbu bosqichda loyihalar va amaliyotlar orqali o‘quvchilarning ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlandi. O‘quvchilarning loyihalari nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llay olish imkonini berdi.

Baholash (*evaluation*) bosqichining natijalari:

O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalari baholandi. Ushbu bosqichda testlar, savol-javoblar va o‘zaro tahlil orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini baholadilar.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tabiiy fanlarda loyiha ishlarini tashkil etishda 5E yondashuvi o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga samarali ta’sir ko‘rsatib, ularning o‘quv va ilmiy izlanish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi[6].

- Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Ushbu tadqiqot tabiiy fanlarda loyihaviy ta’lim jarayonini tashkil etishda 5E yondashuvining samaradorligini o‘rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 5E modeli o‘quvchilarning ilmiy izlanish qobiliyatlarini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash, va interfaol ta’lim muhitini yaratish uchun juda samarali vosita hisoblanadi.[7] O‘quvchilar o‘quv jarayonida faollik ko‘rsatib, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishga muvaffaq bo‘lishdi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalar 5E yondashuvining o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning o‘z-o‘zini baholash imkoniyatlarini yaratishga imkon berishini tasdiqlaydi.

Takliflar: O‘qituvchilarni 5E yondashuvi asosida darslarni tashkil etish bo‘yicha muntazam ravishda treninglar o‘tkazish zarur. Bu ularning metodologik ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradi[8].

Darslar davomida interfaol usullar, guruhli ishlash, va amaliy tadqiqotlar orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirishga harakat qilish kerak.

O‘quvchilarning ilmiy izlanish faoliyatini rag‘batlantirish uchun loyihalar va tanlovlar tashkil etilishi lozim. Bu orqali o‘quvchilarning ijodkorlik va tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin[9].

5E yondashuviga mos keladigan yangi o‘quv materiallari va resurslarni ishlab chiqish, shu jumladan onlayn platformalardan foydalanishni kengaytirish zarur.

5E yondashuvi asosida o‘tkazilgan darslarning samaradorligini doimiy ravishda monitoring qilish va olingan natijalarni tahlil qilish maqsadida, maktablarda tizimli baholash mexanizmlarini joriy etish kerak[10].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). *The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness*. Colorado Springs: BSCS.
3. Harlen, W. (2010). *The Teaching of Science in Primary Schools*. Routledge.
4. O‘lkashunos, R., & Xamidov, S. (2020). *Konstruktiv pedagogika yondashuvlarining tabiiy fanlar ta’limida qo‘llanilishi*. Tashkent: Ma’rifat nashriyoti.
5. Bybee, R. W., & Landes, N. M. (1997). *Science for Life and Living: An Elementary School Science Program from Biological Sciences Curriculum Study (BSCS)*. BSCS.
6. Trowbridge, L. W., Bybee, R. W., & Powell, J. C. (2008). *Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy*. Pearson/Merrill/Prentice Hall.
7. Gabel, D. (2003). *Handbook of Research on Science Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company.
8. Kauchak, D., & Eggen, P. (2011). *Introduction to Teaching: Becoming a Professional*. Pearson Education.
9. Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press. 110.
Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.